

ALISHER NAVOIY RUBOIYLARIDA O'ZIGA XOSLIK

Babakulova Nargiza Kurashbayevna

University of Business and Science til va adabiyot ta'limi kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802752>

Annotatsiya – Ushbu maqolada o'ziga xos shakliy qurilma tizimiga ega, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, ishqiy va axloqiy mavzularda yoziluvchi ruboiy janrining Navoiy ijodida tutgan o'rnini va uning axloqiy tamoyillari haqida fikr bildirildi.

Kalit so'zlar – ruboiy, bahr, misra, lirika, axloqiy qarashlar, mumtoz adabiyot, dubaytiy, tarona, qofiya, vazn, janr, quvonch, tuyg'u, tosh, haqiqat, haq, komillik, san'at, she'riyat, erk.

Kirish. (Introduction)

Ma'lumki, yillar osha buyuk mutafakkir lirik she'rlaridagi badiiy tasvir vositalari hamda usullarini Sharq poetikasining an'anaviy qoida va qonuniyatlari nuqtai nazaridan tahlil etish asosida Navoiy badiiy tasvir poetikasi uchun xos bo'lgan yetakchi an'analarni ochib berish, buyuk shoir poetik mahoratining ayrim qirralarini namoyish etishdan iborat. Adabiyotshunos olimlar o'z imkoniyatlari darajasida u yoki bu masalani Navoiy ijodiyotining konkret davrlari va uning ijodiy taraqqiyoti bilan bog'liq holda olib qarashga harakat qilganlar va atroflicha o'rganganlar. Navoiy poetik san'atlar uchun manba tanlar ekan, borliqdagi diqqatga sazovor voqea va hodisalarni, birinchi navbatda, tasvir ob'yektining mohiyatini to'la va yorqin ifodalashga chin dildan kirishgan.

Shayx Ahmad bin Xudoydod Taroziy "Funun al-balag'a" asarida (hijriy 840–milodiy 1436–1437-yillar) o'z davridagi o'nta she'riy janrlarga tavsif beradi (qasida, g'azal, qit'a, ruboiy, masnaviy, tarje', musammam, mustazod, mutavval, fard). Biz yaxshi bilamizki, Navoiy ijodida – **"Xazoyin ul-ma'oniyy" da she'riy janrlarning 16 ta xili mavjud. Ularning orasida eng barakalilaridan biri ruboiy ekanligini mutaxassislar ko'p marta ta'kidlashgan.**

Ruboiyni tushunib, undan zavq olish uchun, avvalo, misralar zamiridagi ma'nolarni obdon anglab olish lozim. Zero, Sharq adabiyotining o'ziga xos jihati, har bir shakliy vosita muayyan mazmunning ifodasiga mutanosib ekanligidadir. Navoiy ruboiylarida aynan shu narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, ularda shakl va ma'no uyg'unligi mujassam.

Ruboiy (arabcha – to'rtlik) – Sharq mumtoz she'riyatida keng tarqalgan lirik janr, hazaj bahrining axrab va axram shajaralarida yozilib, ko'proq a-a-b-a tarzida qofiyalanuvchi mustaqil lirik asar.[1] Hazrat Navoiyni o'zbek adabiyotida ruboiy janrining asoschisi desak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin, 8-sinf adabiyot

darligida turkiy adabiyotga birinchilarda bo'lib ruboiy janrini olib kirgan shoir sifatida

Mavlono Lutfiy ko'rsatilgan.[2.] Dilmurod Quronovning "Adabiyotshunoslik lug'ati" kitobida esa Lutfiy to'rtliklari ramal bahrida yaratilganligi aytilgan.[B-261] Demak, Lutfiy to'rtliklari ruboiy bo'la olmaydi. Chunki, Yoqubjon Is'hoqov:"Biror to'rtlikni ruboiy deb atash uchun unda tugal mazmun, ruboiy shakli bo'lishidan tashqari ruboiy vazni ham bo'lishi kerak. To'rtlik qanchalik chuqur ma'no va go'zal shaklga ega bo'lmasin, agar u ruboiyning maxsus vazniga tushmasa, ruboiy bo'la olmaydi" – deydi.[3.] Bu haqda Navoiyning o'zi ham yozgan edi: "Ruboiy vaznikim, oni "dubaytiy" va "tarona" ham derlar, hazaj bahrining axram va axrabidan istixroj qilibdurlar va ul vaznedur asru xushoyanda va nazmedur bag'oyat raboyanda".[4.]Shuningdek Xondamir o'zining "Makorimul-axloq" asarida: "Ko'rinishicha, ul hazratdan ilgari hech kim turkiy tilda ruboiy aytmagan", – deya Navoiy haqida fikr bildiradi. Ushbu ilmiy dalillarga asoslangan holda biz yuqoridagi fikrga keldik. Lekin Lutfiy to'rtliklari o'zbek yozma adabiyotida klassik ruboiy janrining shakllanishida muhim bosqich bo'lgan. Ammo, bu faktlar bilan "Navoiygacha ruboiy janrida hech kim ijod qilmagan ekanda?" – degan fikrga kelish noto'g'ri, albatta. Ruboiy so'zining kelib chiqishi arabcha bo'lsa-da, bu janr dastlab fors adabiyotida paydo bo'lgan. Keyinchalik esa arab va turkiy adabiyotga ham ko'chgan. Fors adabiyotida bu janr asoschisi sifatida Rudakiy ko'rsatiladi. Keyinchalik esa, Shahid Balxiy ijodida ham ko'zga tashlangan. Turkiy adabiyotimizda ruboiy janrida xo'p va ko'p baytlari bilan o'zbek adabiyotiga benazir hissa qo'shgan Navoiyning lirik merosi bilan o'ziga xos o'rin egallaydi. Alisher Navoiyning turkona ruboiylarining 133 tasi "Xazoyin ul-maoniy"ning birinchi devoni – "G'aroyib us-sig'ar"ga, "Badoye' ul-bidoya" debochasiga 8 ta, "Mahbub ul-qulub"ga 12 ta, "Majolisun-nafois"ga 8 ta, "Vaqqiya"ga 15 ta, "Munshaot"ga 58 ta, "Holoti Pahlavon Muhammad"ga 1 ta, "Holoti Sayid Hasan Ardasher"ga 2 ta, "Mezonul-avzon"ga 7 ta, "Muhokamatullug'atayn"ga 3 ta, "Xamsatul-mutahayyirin"ga 3 ta kiritilgan. Olima Ma'rifat Rajabova o'zining "'Nazm ul-javohir" manbalari va badiiyati" nomli nomzodlik dissertatsiyasida shoirning tarjima asari "Nazm ul-javohir" ("Nasr ul-laoliy"- "Marvarid hikmatlar" asarining she'riy tarjimasi)da ruboiylar soni 268 ta ekani aytilgan.

Demak, Navoiy turkiy tilida 500 ga yaqin ruboiy bitgan. Eykim, qilasen jilva-u ishrat chog'i zeb, Mustahsan emas er kishining qilmog'i zeb, Gar bo'lsa ishing ko'pragi yo ozrog'i zeb, Zohirdin erur sutuda botindog'i zeb. "Nazm ul-javohir" devonidan olingan ushbu ruboiyda shoir birinchi, ikkinchi va uchinchi misralarda

kitobxonga tanbeh berib, to'rtinchi misrada bevosita yakuniy xulosa beradi. Dilmurod Quronov bu haqida: "dastlabki ikki misrada g'oya va maqsad, keyingi ikki misrada dalil va xulosa o'z aksini topadi. Shundan kelib chiqib hozirgi adabiyotshunoslikda ruboiyni birinchi misrasi tezis, ikkinchisi antitezis, uchinchisi moddai ruboiya (yoki xulosa uchun asos bo'ladigan ko'prik), to'rtinchi misra esa sintez deyiladi" [B-262] – deydi. Ya'ni ushbu ruboiyning xulosasi: "botiniy husn zohiriy husndan yaxshiroqdir". Shoir kitobxonga qalb go'zalligi hamma narsadan ustunligini uqtirmoqda. Ushbu g'oya hozirgi davr muammosiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi, menimcha. Chunki ko'pchiligimiz insonning tashqi ko'rinishiga, kiyimiga qarab muomala qilamiz, do'st tanlaymiz. Bundan necha asrlar avval Hazrat Navoiy buning noto'g'ri ekanligini ta'kidlab o'tgan. Gardun gah manga jafo-u dunluq qildi, Baxtim kibi, har ishta zabunluq qildi, Gah kom sari rahnamunluq qildi, Ruboiylar qofiyalanishiga ko'ra 2 ga bo'linadi: ruboiyi xosiy va ruboiyi tarona. Ruboiyi xosiy a-a-b-a tarzida, ruboiyi tarona esa a-a-a-a tarzida qofiyalanadi. Navoiyning o'zbekcha ruboiylarining 95 foizi, forsiy ruboiylarining hammasi ruboiyi taronaga to'g'ri keladi. "Mahbub ul-qulub"dan olingan yuqoridagi ruboiy ham ruboiyi taronada yozilgan. Ya'ni to'rttala misra ham: "dunluq", "zabunluq", "Rahnamunluq", "Buqalamunluq" – o'zaro qofiyalangan. Ushbu ruboiyda "inson Alloh tomonidan yuborilgan har qanday sinovga – hoh shodlik bo'lsin, hoh g'am bo'lsin sabr bilan chidashi kerakligi" haqidagi g'oya ilgari surilgan. Xalqimiz donoligi bo'lmish "oyning o'n beshi yorug', o'n beshi qorong'u" degan maqolga ham to'g'ri keladi.

G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish,
El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish.
Oltun qafas ichra gar qizil gul butsa,
Bulbulg'a tikandek oshyon bo'lmas emish.

Bu ruboiy "G'aroyib us-sig'ar"dan olingan bo'lib, shoir uni hozirgi Eronning Mashhad shahrida musofirlikda yurgan vaqtlarida yozganligi aytiladi. Buni ruboiy mazmunidan ham bilish mumkin. Ya'niki, ruboiyning birinchi va ikkinchi misrasida: "musofirlikda inson xursand bo'la olmasligi, o'zga yurt vakillari begonaga mehribonlik qilmasliklari", – aytilgan. Buning dalili sifatida esa: "bulbul qafas oltindan bo'lsa ham o'zining tikonli erkin vataniga alishmasligi" – keltirilgan. Buni dastlabki ikki satrda aytilgan umumiy fikrning qiyosiy isboti deyish mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Navoiy ruboiylarining 95 foizi taronai ruboiyda yozilgan. Ushbu ruboiy esa qolgan 5 foiz tarkibidagi ruboiylardan. Ya'ni, ruboiyi xosiyda yozilgan.

O'lsam yasamang munda mozorimni mening,

Yuklab eliting jismi firog'imni mening,
O'tru chiqarib ahli diyorimni mening,
Ko'yida qo'yung tani nizorimni mening

To'rt tomlik "Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati"da: firoq-ayriliq, uzoqlashish, judolik [3-tom.-B 347], o'tru-qarshi, muqobil ro'para [3-tom.-B 617], ko'y-ko'cha, mahalla, kata yo'l [2-tom.-B 148], nazor-ozg'in, sust, zaif [2-tom.-B 459] tarzida izohlangan. Shundan kelib chiqqan holda "G'aroyib us-sig'ar"dan olingan yuqoridagi ruboiyni quyidagicha tahlil qilish mumkin: birinchi misrada Navoiy " o'lsam mozorimni ya'ni qabrimni yasamanglar" – demoqda. Buning sababini esa qolgan misralarda tushuntiradi. Ikkinchi misrada jonidan judolikdagi jismini yuklab eltishlikni; uchinchi va to'rtinchi misralarda zaif tanasini ahli diyoriga ya'ni xalqqa ro'para qilib katta ko'chaga qo'yishlikni aytadi.

"Nazm ul-javohir" ("Gavharlar tizmasi") asari, asosan, tasavvuf g'oyalari targ'ibiga bag'ishlangan. Unda tasavvufdagi asosiy tushuncha va tamoyillar nihoyatda sodda va tushunarli tilda talqin qilinadi. Masalan, "Ro'a aboka yuro'uka" ("Otangga rioyat qil – bolangdan qaytadi") hadisi uchun quyidagi ruboiy keltirilgan:

***Farzand ato qullig'in chu odat qilg'ay,
Ul odat ila kasbi saodat qilg'ay,
Har kimki atog'a ko'p rioyat qilg'ay,
O'g'lidin anga bu ish siroyat qilg'ay.***

Adib otaga xizmat qilishning sharofatini birinchi ikki misrada ko'rsatib bermoqda. Keyingi misrada esa yana shu fikrga qaytilgandek ko'rinadi, ammo endi natijada ayirma bor. Har kim ekanini o'radi, deganlaridek, otaga qilingan hurmat va ehtirom, albatta, qaytadi, ammo uni qaytaruvchi odam mutlaqo boshqa bo'ladi. Mana shu boshqa odam esa keyingi avlod vakili – **otasiga yaxshi munosabatda bo'lgan o'g'ilning farzandlaridir.**

Yoki insoniy fazilatlar mavzusida boshqa bir to'rtlik yaratiladi:

El qochsa birovdin, el yomoni bil oni,
Ahvolidida idbor nishoni bil oni,
Fe'l ichra ulus baloyi joni bil oni,
Olam elining yamon yamoni bil oni.

Demak, ko'pchilik ("el") bir fikr bildirar ekan, bu tasodifiy bo'lmaydi. Ular bir kishidan o'zini olib qochsa, o'sha odam elning yomoni bo'ladi. Buning sababi esa o'sha kishining fe'l-atvoridir ("ahvolidida idbor nishoni"). Bunday odamning yomonligi faqat o'zi uchun emas, balki barcha uchun ham zararlidir. Adib uni "ulus baloyi joni", ya'ni "elning joniga bitgan balo" sifatida ta'riflamoqda. Tugal xulosa

esa oxirgi misrada ifodalangan. Bunday odam o'zining yoki o'zi mansub bo'lgan elninggina emas, balki butun "olam elining yomoni"dir. Shoirning "yamon" so'zini ikki marta qo'llashi orqali aytmoqchi bo'lgan fikri alohida ta'kidlanyapti.

Navoiy lirikasida odam va olam, hayot va uning go'zalliklari madh etiladi. Adib lirikasida yuksak insonparvarlik, ezgulik g'oyalari ruboiy orqali ham aks etgan. Navoiyning "Xazoyin ul-ma'oniyy" asari, aslida, to'rtta mustaqil devondan tashkil topgan. Shuning uchun ham u xalq orasida "Chor devon" – "To'rt devon" nomi bilan mashhur bo'lgan edi. Navoiy ijodini uzoq yillar davomida jiddiy o'rgangan taniqli adabiyotshunos Abduqodir Hayitmetov shunday deb yozgan edi: "Mabodo Navoiy boshqa asar yozmasdan faqat "Xazoyin ul-ma'oniyy"ni, hatto uning tarkibidagi bitta devon – "G'aroyib us-sig'ar" yoki "Navodir ush-shabob", yoxud "Favoyid ul-kibar"ni yaratganda ham adabiyotimiz tarixida eng ulug' shoirlarimizdan biri bo'lib qola berar edi".

Bunga qo'shimcha qilib aytish mumkinki, agar Navoiy boshqa janrlarda ijod qilmasdan, faqat ruboiylari tufayli ham mana shunday ulkan obro' va martabaga ega bo'laverar edi.

"Xazoyin ul-ma'oniyy"da Navoiy o'z zamonasidagi deyarli barcha lirik janrlar namunasini bergan. Ular orasida g'azal, qasida, ruboiy, tuyuq, qit'a, muxammas, musamman, tarji'band, tarkibband, mustahzod, masnaviy, soqiynoma, muammo, sevgi va sadoqat ulug'lanadi. Ayni paytda adolatsizlik, jaholat, loqaydlik, e'tiqodsizlik qoralanadi.

Adib she'riyatining mavzu qamrovi nihoyatda keng. Ularda falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta'limiy fikr va mulohazalar yuksak badiiylilik bilan ifoda etilgan.

Navoiy she'riyati bilan muloqot kitobxonlarning ichki olami, ma'naviyatining boyishiga katta hissa qo'shadi.

Navoiyning vatan va vatanparvarlik haqidagi she'rlari faqat o'sha davr kishisining kechinmalari sifatidagina emas, balki bugungi avlod, xususan, yoshlar uchun ham ibrat va namuna maktabi bo'lishi tabiiydir.

G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish,

El anga shafiq-u mehribon bo'lmas emish.

Oltun qafas ichra gar qizil gul bitsa,

Bulbulg'a tikandek oshiyon bo'lmas emish.

Navoiy ruboiylari tuyg'ular va fikrlarning yetukligi, tabiiyligi, favqulodda go'zal va ta'sirchanligi, so'z ma'nolarining kamalakdek tovlanishi bilan ajralib turadi.

Navoiy she'riyati bilan muloqot kitobxonlarning ichki olami, ma'naviyatining boyishiga **katta hissa qo'shadi**.

Bizga ma'lumki, Navoiy o'z davrining o'ziga to'q amaldorlaridan bo'lgan. Lekin shuncha boyligi bo'lsa ham hech nima olib keta olmasligini xalq ko'rishini istaydi. Bu ruboiyda "Insondan faqatgina yaxshi amallari qolishi, shuning uchun qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kerakligi" g'oyasi ilgari surilgan. Farzand ato qullig'in chu odat qilg'ay, Ul odat ila kasbi saodat qilg'ay, Har kimki atog'a ko'p rioyat qilg'ay, O'g'lidin anga bu ish siroyat qilg'ay. "Nazm ul-javohir" ("Gavharlar tizmasi") asaridan olingan ushbu ruboiyda qaysiki farzand otasi xizmatini qilishni odat qilsa, o'sha odati uchun kasbida saodatga erishishi va otasiga itoat qilgan har qanday insonning o'g'lining o'g'liga ham bu odat yuqishligi aytilgan. Bunday tahlil qilishimizning sababi: "Siroyato'tish, ta'sir, yuqish"[7], – deya izohlangan. Hadislarimizda ham "ota-onaga yaxshi muomalada bo'lish kerakligi, qanday muomala qilsa, farzandidan qaytishi", – aytilgan. Ulug' shoir oddiy so'zlar orqali to'rttagina misraga qalamining sohir kuchi bilan o'ta nozik g'oyaviy, ijtimoiy, ma'naviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega hayotiy mazmunlarni yuklay olishdek yuksak mahoratini namoyon etadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T: Akademnashr, 2013. – B 338.
- 2 Hojiahmedov A. "She'riy san'atlar va mumtoz qofiya" - Toshkent. "Sharq", 1998
- 3.Rahmonov V. "She'riy san'atlar" 1962 3 Rustamov A. "Qofiya nima?" (1976),
- 4."Navoiyning badiiy mahorati" (1979).
5. Alisher Navoiy. "G'aroyib us-sig'ar"
- 6.Навоий шеъриятида ҳамд ғазалларнинг ўрни, "Тил ва адабиёт таълими" журнали. -Тoшкент, 2003. 3-сон, 33-35-бетлар., Бекова Н.
- 7 "Девони Фони": исследования и издания, Преподавание языка и литературы, 2014,№3, стр. 32-35.
8. Бекова Н З. Традиция литературного наследия Навои в произведениях
- 9.Махтумкули. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 290-летию со дня рождения Махтумкули. 19 апреля 2014г. Бухара-2014. Бекова Н
<http://navoinatlib.uz8101> Navoiy, Alisher. Nazm ul-javohir. // Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1991
11. Olimov S., Ahmedov S., Qo'chqorov R. Adabiyot (Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik). – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2019. – B 67.

